

молекулярных механизмов, связывающих метаболизм серы со старением и стрессом, с возможным применением в диетических вмешательствах или генной терапии.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 17-74-30030.

DOI:10.5281/zenodo.17049975

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ВОСТОЧНО- УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА LONG-TERM RADIOECOLOGICAL MONITORING OF SMALL MAMMAL POPULATIONS IN THE EASTERN-URAL RADIOACTIVE TRACE ZONE

Е.Б. Григоркина¹, Г.В. Оленев¹, О.В. Тарасов²

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; grigorkina@ipae.uran.ru

²ФГУП ПО «Маяк», г. Озерск, Россия

Ключевые слова: ВУРС, ⁹⁰Sr, сообщества, популяции, миграции, молекулярные маркеры

Сегодня мы, безусловно, считаем Н.В. Тимофеева-Ресовского основоположником радиэкологии. Именно на Урале – в Сунгуле, Миассово и на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – сформировалось ядро этой научной дисциплины. ВУРС, результат Кыштымской радиационной аварии 1957 г. на Южном Урале, имеет специфическую конфигурацию (узкая протяженная территория) и остается уникальным природным полигоном для исследования аккумуляции радионуклидов и отдаленных последствий радиационного воздействия в малых дозах у мелких млекопитающих, как объектов мониторинга. Наибольший вклад в загрязнение территории ВУРСа вносит ⁹⁰Sr, высокие концентрации которого сохраняются во всех компонентах среды. Мощность дозы хронического облучения для грызунов, населяющих импактную территорию, выше граничных значений дозового диапазона – 0.5–1.1 мГр/сут (Сазыкина, Крышев, 2024), что может приводить к детерминированным радиационным эффектам.

Представлены материалы длительного мониторинга населения мелких млекопитающих в зоне влияния ВУРС и изучения биологических эффектов радиационного воздействия, выполненные на разных уровнях биологической организации (Тимофеев-Ресовский, 1970). На большом статистическом материале, полученном при анализе результатов 22-летнего непрерывного мониторинга динамики ведущих ценотических параметров мелких млекопитающих (видовой состав, численность) в зоне ВУРС и

сопредельной контрольной территории (расстояние 10–12 км), получены доказательства отсутствия негативного влияния радиации на уровне сообществ (Grigorkina, Olenev, 2024). Экспериментально подтверждено предположение академика Р.М. Алексахина с соавт. (2006) об элиминации радиационных изменений по мере усложнения уровня биологической организации.

Эффект радиационного воздействия неодинаков у разных видов. Радиорезистентность – фундаментальная характеристика надежности генетических систем, отражающая их способность устранять возникающие в процессе нормальной жизнедеятельности повреждения ДНК (Сарапульцев, Гераськин, 1993). Генотипическая детерминация радиорезистентности показана нами в экспериментах на животных при изучении вклада в ее формирование генетической и средовой компонент, а также при оценке гетерогенности грызунов из природных популяций и лабораторных колоний (Григоркина и др., 1999). На видах разной экологической специализации (малые лесные мыши, обыкновенные слепушонки) охарактеризована неоднозначность радиорезистентности к острому и хроническому облучению и адаптивное значение видовых различий окислительного метаболизма животных, населяющих зону ВУРС (Grigorkina, Olenev, 2009; Расина и др., 2017).

На рыжих полевках из естественной среды обитания установлено, что радиационное воздействие преломляется через функциональную структурированность популяций грызунов – типы онтогенеза (Оленев, 2002). Квинтэссенцией этих исследований можно считать установленный факт, что особи, ответственные за поддержание устойчивости популяции в критические периоды ее существования (не размножающиеся в год своего рождения сеголетки, имеющие малую массу тела и низкий уровень метаболизма) более радиорезистентны (Григоркина, Оленев, 2011, 2015). Поливариантность онтогенетического развития рассматривается в качестве адаптивного механизма популяций цикломорфных млекопитающих в радиоактивной среде.

Актуальные дозовые нагрузки, получаемые животными в головной части зоны ВУРС, являются причиной широкого спектра биологических эффектов, радиогенное происхождение которых объясняется существенными различиями в уровне радиоактивного загрязнения ключевых участков. Так, показаны изменения в гемопоэтической и иммунной системах грызунов фоновых видов, в сравнении с контролем (Пашнина, 2003). Уровень и характер мутационных эффектов свидетельствует об интенсивном мутационном процессе (Гилева и др., 1996; Ялковская и др., 2010). У животных из эпицентра ВУРС обнаружено увеличение параметров генетического разнообразия по молекулярным маркерам (нестабильность локусов микросателлитной ДНК и показатели гаплотипического разнообразия), повышенные значения которых зарегистрированы на контрольном участке (Ракитин и др., 2016; Григоркина и др., 2024). Этот факт иллюстрируют взаимосвязь импактной и фоновой популяционных

группировок, которая валидизирована методами группового мечения (тетрациклин, родамин, ^{90}Sr). Результаты свидетельствует о более высокой доле дальних мигрантов из зоны ВУРС на фоновый участок, чем в обратном направлении. Следствием эффективного расселения (Алтухов, 2003; Ronce, 2007) является поток генов и сопряженная с ним трансгенерационная передача радио-индуцированных биологических эффектов, что влияет на формирование генетического разнообразия у животных на сопредельных территориях (Ялковская и др., 2010; Ракитин и др., 2016; Григоркина и др., 2024).

В настоящее время в мире интенсивно разрабатывается теоретическая основа мониторинговых исследований. Радиационный мониторинг территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварий на объектах использования ионизирующего излучения или ядерных испытаний, является одним из актуальных направлений современной радиоэкологии. При этом одной из важных задач остается оценка техногенного воздействия на биоту. Однако эмпирические данные часто представлены краткосрочными оценками. Комплексные исследования, подобно нашим работам, основанные на долгосрочных наблюдениях динамики экосистем в зонах радиоактивного загрязнения и изучении биологических эффектов радиационного воздействия, крайне редки. Полученные уникальные результаты расширяют наши представления о действии радиации на разных уровнях организации, свидетельствуют о повышенном уровне мутагенеза и увеличении генетической изменчивости в популяциях животных в зоне ВУРС, показывают определяющую роль миграций в формировании генетического разнообразия, демонстрируют эффективность использования новых маркеров для оценки последствий радиационного воздействия. Они могут служить эмпирической основой при разработке фундаментальных научных парадигм биологического действия малых доз, закономерностей и механизмов радиоадаптации, а также при решении задач экологического нормирования радиационного воздействия и оценке экологического риска.

Работа финансировалась за счет средств бюджета Института экологии растений и животных УрО РАН (122021000077-6, 122021000085-1).

DOI:10.5281/zenodo.17049979

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156